

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобоҷонова Дилором Бобоҷонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Abduvali Abdugʻaniyevich Berdiyev,
Tarix fanlari nomzodi (PhD)
Oʻquv-uslubiy boshqarma boshligʻi
e-mail: abduvali4111104@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-6958-0605>

BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANGʻITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MAʼLUMOTLAR

For citation: Abduvali A. Berdiev. SOME INFORMATION ON THE FOREIGN POLITICAL RELATIONS OF THE BUKHARA KHANATE DURING THE ASHTARKHANIS AND MANGIT DYNASTIES. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.44-53

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928166>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Buxoro xonligining Ashtarxoniylar va Mangʻitlar sulolasi davridagi tashqi siyosiy aloqalarini yoʻlga qoʻyilishi haqida maʼlumotlar keltiriladi. Demokratik jamiyat qurish yoʻlida shu vaqtgacha bosib oʻtilgan tarixiy bosqichlarni tahlil etish asosiy vazifalardan biri boʻlib hisoblanishi, jamiyat va davlatchilik tarixini yanada chuqurroq anglash va undan toʻgʻri xulosa chiqarish mustaqil davlat barpo etish yoʻlida asosiy omillardan biri ekanligi taʼkidlanadi. Oʻzbekiston Markaziy Osiyo xalqlari hayotida siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan muhim ahamiyatga ega boʻlgan qadimgi dunyo sivilizatsiyasi beshiklaridan biri ekanligi asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: Hind elchilari, A.Jenkinson, Erketi shahri, Jungʻorlar, Cherkasskiy ekspeditsiyasi, Hirot va Isfahon, Amir Haydar, Tibet, Koshgʻar, Qozon xonligi, Hojitarxon xonligi, Volga boʻylari.

Абдували Абдуганиевич Бердиев,
кандидат исторических наук (PhD)

Начальник учебно-методического отдела
электронная почта: abduvali4111104@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-6958-0605>

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ БУХАРСКОГО ХАНСТВА В ПЕРИОД ДИНАСТИЙ АШТАРХАНИДОВ И МАНГИТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены сведения об установлении внешнеполитических связей Бухарского ханства во времена династий Аштарханидов и Мангитов. Подчеркивается, что одной из главных задач является анализ предпринятых к настоящему времени исторических шагов на пути построения демократического общества, что более глубокое понимание

общества и государственности, правильные выводы из истории могут стать одним из главных факторов на пути к созданию демократического общества и независимого государства независимого государства.

Утверждается, что Узбекистан является одной из колыбелей древней мировой цивилизации, имеющей политическое, экономическое и культурное значение в жизни народов Центральной Азии.

Ключевые слова: индийские послы, А.Дженкинсон, город Эркети, джунгары, Черкасская экспедиция, Герат и Исфахан, Амир Хайдар, Тибет, Кашгар, Казанское ханство, Астраханское ханство, Поволжье.

Abduvali A. Berdiev,

Candidate of Historical Sciences (PhD)

Head of educational and methodological department

email: abduvali4111104@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-6958-0605>

SOME INFORMATION ON THE FOREIGN POLITICAL RELATIONS OF THE BUKHARA KHANATE DURING THE ASHTARKHANIS AND MANGIT DYNASTIES

ABSTRACT

This article provides information about the establishment of foreign political relations of the Bukhara khanate during the Ashtarkhani and Manghit dynasties. It is emphasized that one of the main tasks is to analyze the currently taken historical steps towards building a democratic society, which at a deeper level of understanding of society and statehood become, and conclusions from history can become one of the main factors on the way to creating a democratic society and independent states.

It is argued that Uzbekistan is one of the cradles of ancient world civilization, which has political, economic and cultural significance in the life of the peoples of Central Asia.

Index Terms: Indian ambassadors, A.Jenkinson, city of Erketi, Jungors, Cherkassky expedition, Herat and Isfakhan, Amir Haydar, Tibet, Kashgar, Khanate of Kazan, Khanate of Astrakhan (Hajitarkhan), Volga region.

1. Dolzarbligi:

O‘zbek davlatchiligi tarixini ilmiy tadqiq etish, unga haqqoniy baho berish va to‘plangan tajribadan ijodiy foydalanish mustaqil O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-siyosiy va madaniy taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun XX asrning oxiriga kelib jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi bo‘lgan O‘zbekiston tarixini, xususan o‘zbek davlatchiligi tarixini har tomonlama o‘rganish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Shu bois ham, so‘nggi yillarda O‘zbekiston tarixining qator dolzarb masalalarini o‘rganishda aniq va haqqoniy tarixiy yondashuv masalasi muhim bo‘lib bormoqda. Ta’kidlash joizki, o‘zbek xonliklaridan biri bo‘lgan Buxoro xonligi O‘rta Osiyo tarixi, uning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayoti va xalqaro munosabatlarida katta iz qoldirgan davlat bo‘lib, uning har bir hukmdori yuritgan ichki va tashqi siyosat hamda uning oqibatlarini o‘rganish alohida ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo qiladi.

Mustaqillik jamiyat hayotining barcha sohalarida, jumladan ijtimoiy fanlarda ham tub o‘zgarishlarga asos soldi. Eng avvalo ularning nazariy-uslubiy asoslari yangilandi. Ayniqsa, tarix fanining nazariy-uslubiy asoslari, uning maqsad va vazifalari tubdan o‘zgardi. Har qanday jamiyat hayotida bunday tub, olamshumul o‘zgarishlar bosqichma-bosqich, ba’zan bir necha o‘n yilliklar va hatto asrlar davomida amalga oshadi. Shu bois tarixiy o‘tmish saboqlarini hisobga olmasdan, mintaqamizdagi xalqlarning tarixiy tajribasidagi ijobiy va salbiy jihatlarni chuqur ilmiy tahlil qilmasdan, shu jumladan, O‘rta Osiyo davlatchiligi tajribalarini o‘rganmasdan, bugungi kunda buyuk deb ta’riflash mumkin bo‘lgan hozirgi islohotlarning mohiyati va ahamiyatini to‘liq tushunish va baholash mumkin emas. Demokratik jamiyat qurish yo‘lida shu vaqtgacha bosib

o‘tilgan tarixiy bosqichlarni tahlil etish asosiy vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Jamiyat va davlatchilik tarixni yanada chuqurroq anglash va undan to‘g‘ri xulosa chiqarish mustaqil davlat barpo etish yo‘lida asosiy omillardan biri bo‘lishi mumkin. Hozirgi zamonaviy bosqichda tarixiy bosib o‘tilgan yillarga qayta nazar tashlash ilmiy tadqiqot olib borishda zaruriy jihatlaridan biridir.

O‘zbekiston Markaziy Osiyo xalqlari hayotida siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo‘lgan qadimgi dunyo sivilizatsiyasi beshiklaridan biridir.

Ushbu maqolani yozishda mahalliy manbalardan va rus sayyohlari, diplomatlari va elchilarining bergan ma‘lumotlaridan, nashr qilingan rus va o‘zbek tilidagi kitoblardan keng foydalanildi.

2. Metodlar:

Buxoro xonligining Ashtarxoniylar va Mang‘itlar sulolasi davridagi tashqi siyosiy aloqalarini yo‘lga qo‘yilishi, munosabatlarning davriy o‘zgarishlari, elchiliklarning maqsad va o‘zaro munosabatlardagi ahamiyati va boshqa jihatlarini yoritish va ilmiy xulosa qilish maqola oldiga qo‘yilgan asosiy masala va farazlar hisoblanadi. Maqolani yozish jarayonida tarixiylik, xolislik, davriy izchillik, qiyosiy, tanqidiy, mantiqiy va xronologik usullaridan foydalanildi.

3. Tadqiqot natijalari:

O‘zbek xonliklari tashqi aloqalari tarixi O‘zbekiston tarixi fanining muhim va o‘ta dolzarb ilmiy yo‘nalishlari doirasiga kiradi. Olib borilgan tadqiqot doirasida yevropalik sayyoh, elchi, savdogar va boshqa mualliflarning o‘rta asrlarda O‘rta Osiyoda kechgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy-madaniy jarayonlarni nisbatan xolis yoritganliklari, o‘zga din va madaniyat vakillari sifatida voqeliklarga “o‘zgacha bir nazar” bilan qarab baho berishgani, yevropalik mualliflarning so‘nggi o‘rta asrlardagi O‘rta Osiyo davlatlari tarixi bilan bog‘liq ma‘lumotlari boshqa tillarda yozilgani, biryoqlama yoritilgan ayrim tadqiqotlar ko‘rib chiqilib, xonliklarning diplomatiya bilan bog‘liq bir qator masalalariga aniqlik kiritildi. Uning turli jihatlarini har tamonlama o‘rganilib, nazariy xulosalar, ilmiy natijalar olindi. Maqolada keltirilgan faktlar, ilmiy umumlashma va xulosalardan manbashunoslik, tarixshunoslik fanlarini o‘qitish jarayonida, amaliy mashg‘ulotlarda, darsliklar yozishda hamda o‘lkashunoslik to‘garaklarida foydalanish mumkin.

Tarixiy tadqiqotlar o‘zbek davlatchiligi taraqqiyoti bir tekisda o‘tmagani, uning rivojida zafarli va inqirozli davrlar bo‘lganidan guvohlik beradi. Sohirqiron Amir Temur asos solgan saltanat eng yirik va qudratli davlat bo‘lgani jahonga ma‘lum. U o‘z vorislariga nafaqat qudratli davlatni, shuning bilan birga, saltanat qurish va davlatni boshqarish qonun-qoidalari bayon etilgan mashhur tuzuklarni ham qoldirgan edi. Xususan unda “... farzandlarim va avlodimdan bo‘lganlarning har biri unga muvofiq ish yuritsin. ... Bu tuzuklardan o‘z saltanat ishlarini boshqarishda qo‘llanma sifatida foydalangaylar, toki mendan ularga yetadigan davlat va saltanat zararu tanazzuldan omon bo‘lg‘ay”[1:9-6]. Ammo, uning dastur va vasiyatlariga to‘liq amal qilinmadi. Keyingi davr siyosiy jarayonlari buning yaqqol isbotidir.

Afsuski, shu paytgacha yurtimiz o‘tmishidagi davlatchilik tarixini o‘rganishga, uning tajribalarini ilmiy jihatdan umumlashtirishga kam e‘tibor berib kelindi. Mustaqillik sharoitida bu borada ham katta imkoniyatlar tug‘ildi.

Xususan, XVI asrning ikkinchi yarmida tashkil topgan va XX asr boshlariga qadar O‘rta Osiyoda o‘ziga xos o‘rin egallagan Buxoro xonligi(mang‘itlar davrida amirlik)ning taraqqiyotida ham boshqa davlatlar bilan olib borgan tashqi aloqalari alohida o‘rin tutadi. Yirik markazlashgan davlatga asos solgan Abdullaxon II mamlakat xavfsizligini ta‘minlash, savdo-sotiqni rivojlantirish maqsadida boshqa xonliklar va davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirishga harakat qilgan. Uning ayniqsa hududiy jihatdan qo‘shni bo‘lgan va Buyuk Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan mamlakatlar bilan bo‘ladigan munosabatlarga alohida e‘tibor qaratgani diqqatga sazovor [12:184-c].

Bunday davlatlar sirasiga Hindiston, Eron, Rossiya, Astraxan(Hojitarxon), Qozon xonliklari, Yorkend va Qoshg‘ar xonliklari, Qozoq xonligi, Xiva xonligi, Usmoniylar imperiyasi kabi ko‘plab davlatlar kiradi. Buxoro xonligining Rossiya bilan munosabatlari XVI asrning ikkinchi yarmidan rivojlanib borgan. Abdullaxon II Rossiya bilan savdo aloqalarini yaxshilashga harakat qilgan ekan, bu orqali o‘z davlatining siyosiy ahvolini mustahkamlashga ham erishmoqchi edi. Chunki podsho Ivan Grozniy davrida Rossiyaning mavqei ko‘tarilib, Qozon xonligi, Hojitarxon xonligi, Volga bo‘ylari

va G'arbiy Sibir hududlari Rossiya tomonidan bosib olingan edi. Bu hol Rossiyaga savdo yo'llarini nazorat qilish imkonini berdi.

O'z o'rnida yuqoridagi davlatlar ham XVI asrning ikkinchi yarmidan O'rta Osiyoda harbiy va siyosiy jihatdan qudratli kuchga ega bo'lgan Buxoro xonligi bilan do'stona aloqalarni saqlashga harakat qilganlar. Bundan tashqari, ular o'zaro savdo-sotiq tufayli tashqi aloqalarning rivojlanishidan ham manfaatdor edilar.

Buxoroga XVI asr o'rtalarida tashrif buyurgan elchi Antoni Jenkinsonning guvohlik berishicha, Buxoro bu vaqtda mamlakatning siyosiy markazi bo'libgina qolmay, har yili katta karvonlarga ega bo'lgan Hindiston, Eron, Afg'oniston va Xitoy kabi turli mamlakat savdogarlari keladigan va ular o'rtasida o'zaro mahsulot ayirboshlash jarayoni yuz beradigan savdo shahri ham edi [12:184-c]. Chunki Buxoro Buyuk Ipak yo'lining chorrahasida joylashgan bo'lib, bu yerda Qozoq xonligi, Yorkend xonligi, Xitoy, Hindiston, Afg'oniston va Rossiya kabi davlatlarga boruvchi savdo yo'llari kesishgan. Buxoro Shayboniylar davlatining savdogarlari o'z mahsulotlarini sotishdan tashqari, o'zga mamlakatlar savdogarlari bilan uchrashadigan va mahsulot almashadigan yana bir port shahri hisoblangan.

XVIII – XX asrlar Buxoro xonligi tashqi aloqalari tizimida o'ziga xos davr bo'lib, bu xonlik tashqi aloqalarining shakllanishi va o'ziga xos tarzda rivojlanishi bilan izohlanadi. Bu davrda xonlik tashqi aloqalarining tadrijiy taraqqiyoti turli ko'rinishda davom etgan. Buxoroning qo'shni va boshqa turli chet davlatlar bilan o'zaro diplomatik munosabatlarni o'rnatishida va olib borgan savdo-iqtisodiy aloqalarida, ularning keyingi taraqqiyotida xonlikda yashagan turli ijtimoiy tabaqa vakillari ham katta rol o'ynaganlar. Xususan, bu o'rinda savdogarlar, diniy ulamolar va ma'muriy boshqaruv tizimining ayrim vakillarini eslab o'tish mumkin.

Shayboniylar davrida bo'lganidek, ashtarxoniylar hukmronlik qilgan yillarda ham mamlakatda kechgan siyosiy va iqtisodiy hamda madaniy jarayonlarda diniy ulamolar, jumladan, naqshbandiya so'fiylik tariqati vakillari ham faol ishtirok etganlar. Ularning mamlakat ichkarisida olib borgan keng ko'lamdagi faoliyati xonlikning tashqi aloqalariga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Buni xonlikda shayxul islom lavozimida faoliyat ko'rsatgan Jo'ybor xojalari va boshqa diniy ulamolar misolida ko'rish mumkin. Shayboniylar sulolasining ko'zga ko'ringan vakili Abdullaxon II davriga kelib xonlikda naqshbandiya tariqatinin vakillari – Jo'ybor xojalarining roli sezilarli darajada oshdi. Endi ular nafaqat mamlakat ichki siyosiy hayotida, balki tashqi siyosiy aloqalarida ham muhim ahamiyat kasb etganlar. Diniy ulamolarning ushbu vakillari xatlar orqali olib borilgan tashqi siyosiy aloqalarda faol ishtirok etganlar. Xususan, Jo'ybor xojalaridan Xoja Islom, Xoja Sa'd, Xoja Tojiddin va boshqalar nomiga turli davlatlardan, jumladan, Hindiston, Xuroson, Eron, Turkiya, Yorkend, Qoshg'ar, Qozoq xonliklaridan ko'plab xatlar kelganligi haqida ma'lumotlar bor[13:25-6].

XVIII – XIX asrlarga oid manbalarda diniy ulamolarning tashqi aloqalardagi ishtiroki haqida ma'lumotlar kam uchraydi. Bu diniy ulamolarning ushbu asrlarga kelib nafaqat tashqi siyosiy aloqalarda, balki ichki ijtimoiy-siyosiy hayotda ham ta'siri susaygani bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari bu davrga kelib o'zaro urushlar va taxt talashishlar oqibatida Buxoro xonligi ham siyosiy tanazzul yoqasida bo'lib, tashqi aloqalardan deyarli uzilib qolgan, xalqaro maydonda o'tgan asrlardagi kabi nufuzga ega emas edi. Mana shunday sharoitda xonlik tarkibidagi viloyatlar ham birin-ketin mustaqillik da'vo qilib, xonlik tarkibidan ajralib chiqa boshlagan.

Xususan, Balx viloyati ham shular jumlasidan bo'lib, tarixchi Muhammad Yusuf Munshiyning "Tarixi Muqimxoniy" nomli asarida Balxning mustaqil hukmdori bo'lib olgan ashtarxoniy Muhammad Muqimxon (1702 – 1707) faoliyati haqida fikr yuritadi. Asarda XVIII asr boshlarida Buxoro xonligi va Balxdagi siyosiy jarayonlar batafsil yoritilgan[15:207-c]. Jumladan, bir guruh xurosonlik shialar ("qizilboshlilar") Balxga maktub va nomalar yuborib, turli diniy kitoblardan keltirilgan yolg'on ma'lumotlar va uydirmalar orqali movarounnahrlik va balxlik sunniylarni yo'ldan urishga, o'z dinlarining haqligiga ishontirishga harakat qilganligi, Mavlono mullo Umar Oxund nomli diniy ulamo esa balxlik barcha sunniy mazhabli diniy ulamolar nomidan javob yozib, xurosonlik shialarning bu harakatiga munosib javob qaytargani bayon etiladi [14:221-c].

XIX asrga tegishli yana bir manba – “Tarixi salotini Mang’itiya”da esa asar muallifi Najmiddin xoja mir Asad nomli diniy ulamoning Buxoro amiri Muzaffarning ishonchli elchisi bo’lganini yozib qoldiradi. Asardagi ma’lumotlardan Najmiddin xojaning amir Muzaffar va rus gubernatorlari Kaufman va Chernyayevlar o’rtasida elchilik missiyasini bajarganini bilish mumkin [15:67-73-c].

Buxoro xonligi tashkil topgandan buyon Sharq mamlakatlaridan, ayniqsa, Eron, Xitoy, Hindiston va Usmonli turk imperiyasi bilan diplomatik va savdo aloqalari qilib kelgan. Xususan, boburiy hukmdorlar Shoh Jahon va Avrangzeb Olamgirlar hukmronligi davrida ashtarxoniyalar bilan savdo-sotiq aloqalari davom etgan bo’lsa, Amir Shohmurod davrida ham Sharq mamlakatlari bilan o’ziga xos diplomatik va savdo aloqalari o’rnatilgan. Asosan Hindiston va Afg’oniston bilan savdo aloqalari jadal rivojlandi. Buning natijasida Buxoro tashqi savdodan katta daromad oldi [16:54-c]. Xitoy bilan esa savdo aloqasi qilishga ehtiyoj bo’lmagan. Buxoro va Eron urush holatida bo’lgani bois ikkala davlat o’rtasidagi savdo aloqalari xatarli bo’lib qoldi. Bundan tashqari Amir Shohmurodning Eronga nisbatdan yuritgan tashqi siyosati, shia mazhabiga salbiy munosabati ham bu ikki davlat o’rtasidagi savdoga imkon bermas edi. Buxoro Turkiya bilan Eron masalasida diplomatik elchilik munosabatlarini o’rnatishga harakat qildi, lekin bu kutilgan natijani bermagan.

Buxoro va Afg’oniston davlatlari o’rtasidagi diplomatik va savdo munosabatlari Amir Shohmurod davrida o’zgacha kechdi. Bu ikki davlat o’rtasida ziddiyat mavjud bo’lib, durroniylarning Afg’on podsholigiga asos solinishidan boshlangan edi. Muhammad Rahimiy Buxoroda markazlashtirish siyosati bilan band ekanligidan foydalangan afg’onlar Buxoro davlati sarhadlariga ko’plab talonchilik yurishlarini uyushtirishdi. Amir Shohmurod esa Afg’on podsholigiga qarshi 1787 – 1788-yillarda muvaffaqiyatli urushlar olib bordi. Bu paytda Afg’onistonda Temurshoh Durroney (1772 – 1793 y.y.) hukmronlik qilgan. Ular o’rtasidagi hudud uchun kurash 1752-yilda Ahmadshoh Durroney tomonidan bosib olingan Buxoro davlatiga tegishli, Amudaryoning o’ng sohilidagi Andxoy, Shibirg’on, Saripul va Axcha viloyatlariga egalik qilish uchun boshlandi [17:35-6].

Bu kurashda Amir Shohmurod g’alaba qozonib, afg’onlarni mag’lub etadi. Temurshoh Amir Shohmurod bilan 1788-yilda sulh tuzishga majbur bo’lgan. Bu sulhga ko’ra, Afg’oniston Andxoy, Shibirg’on, Saripul va Axcha viloyatlarini Buxoroga qaytarib berib, Amudaryo har ikki davlat o’rtasidagi chegara bo’lib qolishiga kelishadi. Lekin 1793-yilda Temurshoh Durroney vafotidan foydalangan Amir Shohmurod Balx shahrini egallaydi. Amir Shohmurodning pul islohoti va tashqi savdoga bergan katta e’tibori sababligina Buxoro va Afg’oniston o’rtasidagi savdo sezilarli darajada rivojlanadi. Buxorolik savdogarlarning Afg’onistonga qatnovi Qobul, Qandahor, o’sha davrda Afg’onistonga qarashli Kashmir va Panjob, Hindiston bilan chegara hududlarini qamrab olgan.

Xonlikda tashqi savdoni tashkil etishda elchilarning xizmati katta bo’lgan. Chunki diplomatik aloqalarning yaqinligi savdo tijoratining rivojiga ijobiy ta’sir o’tkazgan. Xonlik dargohida bir necha lavozimlar ham tashkil etilgan bo’lib, ular bir vaqtning o’zida ham elchilik vazifasi va elchilarni qabul qilish xizmati bilan ham shug’ullanganlar. Jumladan, ulardan biri naqib bo’lib, dargohdagi xondan keyingi muhim davlat amaldori edi. U rasmiy qabul marosimlarida oliy hukmdorning chap tomonida birinchi bo’lib joy olishi naqibning dargohdagi tutgan yuksak maqomidan dalolat beradi. Naqibga mas’uliyatli elchilik vazifasi yuklatilgan. Shu bilan birga harbiy yurishlarni uyushtirish, davom ettirish, dushmanning harbiy imkoniyatlarini o’rganish kabi yumushlarni ham bajargan. Naqiblarning muhim jihatlaridan biri shundaki, bu lavozimga asosan payg’ambar avlodlari hisoblanmish sayyidlar xonadoniga mansub kishilar tayinlangan” [2:244-6]. Xon o’z dargohida bu kabi masuliyatli vazifa va ishlarni eng ishonchli kishilariga in’om qilgan.

Ma’lumki, O’rta Osiyo xonliklarining qo’shni davlatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalari qanchalik zarur va ahamiyatli bo’lmasin, bu aloqalar ichki ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy munosabatlarda barqarorlik yo’qligi tufayli tranzit savdo uchun yaxshi imkoniyatlar ochib bera olmagan. Zero, tranzit savdo O’rta Osiyo uchun muhim rol o’ynardi. Shu bilan birgalikda, o’rta asrlarda jahon savdo yo’llarining o’zgarishi, buyuk geografik kashfiyotlar, Eronning doimiy ravishda Turkiya va O’rta Osiyo xonliklari bilan harbiy ziddiyatlari, XVI asrdan boshlab O’rta

Osiyodagi siyosiy beqarorlik Movarounnahrning oldingi dovrug'iga, xususan uning jahon tranzit savdo markazi maqomiga putur yetkazgan.

Amir Shohmurod Usmonli turk davlatiga bir necha bor elchilar jo'natgani haqida ma'lumotlar mavjud. Uning hukmronlik yillarida Turkiyaning sulton Selim III (1789 – 1807 y.y.) boshqarar edi. Sulton Selim III ham Amir Shohmurod kabi o'z mamlakatida jiddiy islohotlar o'tkazgan, san'at va madaniyat homiysi bo'lgan. Amir Shohmurod Usmonli turk imperiyasiga elchilar yuborishining asosiy sababi faqat bu ikki davlat o'rtasida savdo munosabatlarini o'rnatish emas edi, balki Eronga qarshi birgalikda “muqaddas urush” olib borishga ko'ndirish ham edi. Lekin, Selim III ning Eron bilan urushishga imkoni yo'q edi, chunki 1791-yilda bo'lib o'tgan rus-turk urushidagi mag'lubiyat, mamlakatdagi tartibsizlik, iqtisodiy tanglik sababli buning iloji ham yo'q edi. Selim III huzurida bo'lgan Buxoro elchilari dastlab ijobiy javobni olishgan, ularning keyingi tashriflarida sulton bu urushda qatnasha olmasligini, lekin ikki davlat o'rtasida diplomatik va savdo aloqalarini mustahkamlashga tayyor ekanini ma'lum qilgan.

Shuning uchun, XVI asrdan boshlab keyingi davrlarda ham O'rta Osiyo Rossiya bilan savdo aloqalaridan ko'proq va ishonchliroq manfaatdor bo'la boshlagan. Asta-sekin Rossiya O'rta Osiyoning tashqi savdosida muhim rol o'ynay boshlagan.

Ikkinchi tomondan esa, g'arbda kapitalistik munosabatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi Yevropa davlatlarining Sharq davlatlariga yaqinlashuviga sabab bo'ldi. Jumladan, ingliz savdo kompaniyasining vakili A.Jenkinsonning O'rta Osiyoga yuborilishi (XVI asrdayoq) bu harakatning yaqqol isboti edi [3].

Buxoro va Eron o'rtasida keskin siyosiy munosabatlar mavjud bo'lib, ikkala davlat o'rtasidagi manfaatlar to'qnashgan hudud bu Xuroson bo'lgan. Buning asosiy sababi Xurosonning harbiy-siyosiy va savdo-iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega ekani edi. Aslida Xurosonni nazorat qilish masalasida shayboniylar va safaviylar o'rtasida o'zaro kurash davom etib, bu holat ashtarxoniylar davrida ham keskinligicha qolgan. Hattoki 1740-yilda Eron Buxoro xonligini ma'lum bir vaqt qaram davlatga aylantirib turdi. Ammo, qiyin siyosiy ahvol hukm surishiga qaramasdan ikkala mamlakat o'rtasidagi savdo aloqalari to'xtab qolmagan. Ko'rinib turibdiki, urush holati bo'lishiga qaramasdan Eronda buxorolik savdogarlar bo'lishgan. Bu esa shundan dalolat beradiki, hech qanday qiyinchiliklar ikkala mamlakat o'rtasidagi savdo aloqalarining davom etishiga halal bera olmagan.

Xususan, 1647-yil dekabrda Eronga Hasan Qo'shbegi boshchiligida Buxoro elchilari tashrif buyuradi [5]. Rossiya elchisi A.Gribov Buxoro elchilarining Eronga kelish sababini o'rgangan. Unga ko'ra, elchilar maxfiy topshiriq bilan kelishgan, ya'ni Buxoro xoni Abdulaziz Eron shohi Abbosga Nodirmuhammadga yordam bergani uchun minnatdorchipik bildirgan va o'zining Eron bilan do'stlik munosabatlari o'rnatishga tayyor ekanini va Eron shohiga Qandaxorni egallashda yordam berishini bildirgan [5:79-c].

Bundan xulosa qilish mumkinki, Rossiya, Hindiston va Eron mamlakatlari o'rtasidagi savdoda Buxoro vositachi vazifasini o'tagan.

XVII asrda Rossiya imperiyasining iqtisodiy va siyosiy manfaati uning O'rta Osiyo davlatlari bilan o'zaro aloqalarini rivojlantirish uchun asos bo'lgan edi. Rus davlati savdoni rivojlantirish va rus qullarini ozod qilish, Rossiya bilan Hindiston o'rtasida savdo munosabatlarini yo'lga quyish maqsadida, qolaversa, XVII asrdan boshlab Rossiya O'rta Osiyo bilan savdo qilish uchun eng yaqin va qulay savdo yo'llarini topish maqsadida O'rta Osiyo xonliklariga elchilarini jo'nata boshlaydi. Elchilarga berilayotgan topshiriqlar va ularning keltirgan xabarlar O'rta Osiyoning Hindiston bilan savdo aloqalarini o'rganish uchun muhim ahamiyatga ega edi.

Ashtarxoniylardan Imomqulixon o'z elchisi Odambiyini o'zaro manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yish uchun 1619-yilda Moskvaga yuboradi. U podsho Mixail Romanov qabulida bo'lib, uning ishonchini qozonadi. Safar so'ngida rus podshosi Ivan Xoxlov boshchiligidagi elchilarni Odambiy bilan birgalikda Buxoroga yuboradi. Ivan Xoxlov Imomqulixon qabulida bo'ladi, xon rus podshosi iltimosiga binoan o'z saroyidagi 23 nafar rus asirlarini ozod qiladi. I.Xoxlov 1620 – 1622- yillarda Buxoro xonligining ichki va tashqi siyosati haqida qimmatli ma'lumotlar to'plab, qimmatli sovg'alar bilan Moskvaga kuzatiladi. Yozma manbalarga ko'ra, XVI – XVII asrlarda Buxoro va

Xiva xonliklariga Rossiyadan 12 marta elchilar kelishgan. 1583 – 1600-yillarda Moskvada 5 marta Buxoro elchilari, 2 marta Xiva elchilari bo‘lishgan. Bu misollar O‘rta Osiyo va Rossiya o‘rtasida savdo-diplomatik aloqalarning ancha faollashganidan guvohlik beradi [6:32-33-6].

Buxoro xoni Subhonqulixonning ham Rossiya imperiyasi bilan tashqi siyosatda o‘zaro manfaatlarni yo‘lga qo‘yish istagi bo‘lgan. Xususan, elchi Semen Ivanovich Pazuxin Buxoro bilan Balx o‘rtasida o‘zaro kelishmovchiliklar bo‘lib turganligi sababli Balxga borish niyatidan qaytgan bir paytda (Pazuxinning ma‘lumotlarida Buxoro bilan Balx o‘rtasida ziddiyatli holat sodir bo‘lgani uchun ular o‘rtasidagi savdo aloqalari ham to‘xtagan edi), Medvedev orqali berib yuborilgan Subhonqulixonning Aleksey Mixaylovichga yozgan maktubida, agar Aleksey Mixaylovich elchilarini Balxga, Hindistonga va boshqa davlatlarga jo‘natsa, u holda u bu elchilarni himoya qilib O‘rta Osiyo yerlari orqali o‘tkazib yuborishini bildirgan [7:169-c].

Ayni paytda Rossiya bilan Buxoro munosabatlarida Ashtarxon (Astraxan) orqali Buxoro xonligi fuqarolarini Makka shahriga Haj safariga borish masalasi ham muhim o‘rin tutgan. Chunki Xuroson orqali haj safariga borishdagi eng qulay yo‘l Eron nazoratiga o‘tib qolgan edi. Haj safariga Ashtarxon orqali borish masalasini hal qilish borasida Buxoro xonligi Usmoniylar davlati bilan birgalikda harakat qilishga qaror qilgan. Bu bejizga emas, albatta. Chunki Usmonli turklar davlati musulmon olamining xalifasi hisoblanar edi.

Subhonqulixonning elchisi Mulla Farrux xonlikning tashqi siyosatida muhim rol o‘ynagan. Mulla Farrux nafaqat Buxoro xonligining tashqi siyosatida muhim rol o‘ynagan, balki Rossiyaning Eron, Hindiston bilan aloqalarini yo‘lga qo‘yishda rus ma‘muriyatiga muhim ma‘lumotlar taqdim etgan. Xususan, u 1670-yilda 16 kishi bilan Tobolskga tashrif buyuradi [7:170-c]. Tashrif davrida Buxoroning Eron bilan savdosi hamda u yerdan keltiriladigan mollar va ularning narxlari haqida qisqacha ma‘lumot beradi. So‘ng ular Moskvaga jo‘natilgan bo‘lib, shoh ularni juda tantanali ravishda qabul qilgan. 1671-yilda elchilik mahkamasida Mulla Farrux so‘rov qilinadi. So‘rovda “ularda kindyaki, zandonachi va kitayki gazlamalari mavjud, lekin kamok deb ataluvchi gazlama va atlas(o‘ng yuzasi guldor ipak gazlama)lar kam, borlari ham oddiyroq ekani bo‘yicha ko‘rsatma beradi.

Mulla Farrux Buxoro bilan Xiva oralig‘idagi masofani 17 kunlik yo‘ldan iborat deb hisoblaydi. Hindistonda har turli gulli matolar hamda toshlar ko‘p. Keyingi safar Elchilik mahkamasining rahbari A.S.Matveyev Buxoro elchisi Mulla Farruxdan Buxoroning Hindiston bilan savdo aloqalari va Buxoroda talabgor bo‘lgan hind mahsulotlari haqida ma‘lumotlar so‘ragan. Shuningdek, Buxoro elchisi o‘z nutqida Buxoroda rus mahsulotlariga, masalan; qilich, qora tulki, oqsuvsar, movut, baliq tishlariga talab kuchli ekanligini ham eslatib o‘tadi [7:71-c].

I.G.Nizamutdinov Mulla Farrux elchiligining ahamiyatini yuqori baholagan. Ayniqsa, elchi keltirgan ma‘lumotlarning Buxoro bilan Hindiston o‘rtasidagi savdoning darajasini va Buxoro aholisining hind mahsulotlariga bo‘lgan talablarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatib o‘tgan [8:48-c].

XIX asrga kelib mang‘itlar shayboniy Abdullaxon II yoki ba‘zi ashtarxoniyalar kabi ta‘sirga ega bo‘lmay qoldi. XVIII asr o‘rtalariga nisbatan Shohmurod, Haydar yoki Nasrullo davriga kelib, Buxoroning O‘rta Osiyo mintaqasidagi ta‘siri sezila boshlagan, lekin hanuz Buxoro avvalgi siyosiy mavqeiga ko‘tarila olmadi.

Umuman olganda, mang‘it amirlari tashqi siyosatining asosiy tamoyillari, birinchidan, O‘rta Osiyoda mavjud uch o‘zbek davlatlari orasida yetakchi mavqega ega bo‘lish va qulay imkoniyat tug‘ilgan paytda ularni bo‘ysundirish, ikkinchidan, Xurosonda mustahkam o‘rnashib olish, uchinchidan, Rossiya va boshqa davlatlar bilan savdo munosabatlarini rivojlantirish, to‘rtinchidan, O‘rta Osiyo mintaqasidagi barcha musulmonlarning amiri sifatida ularning Astraxon orqali Makkaga haj safariga borib kelishlarini ta‘minlab turishni yo‘lga qo‘yish bo‘lgan.

Xonlikning tashqi siyosati haqidagi ayrim ma‘lumotlar rus sharqshunos olimi P.S.Savelyev asarlarida ham uchraydi [9:460-c]. Xususan, undagi ma‘lumotlarda Buxoro xonligida bo‘lgan sayyohlar Buxorodagi vaziyatni somoniylar davri bilan taqqoslab, “Buxoro hali ham Sharq shaharlari orasida birinchi o‘rinda turadi”, deb ko‘rsatma beradi. Shuningdek, xonlikning tashqi siyosatda, ayniqsa, Sharq davlatlarining savdo munosabatlarida Buxoroning roliga to‘xtalib, unga

“O‘rta Osiyoning muhim savdo ombori” deb ta’rif keltirib, u yerda 4000 nafar hindlar yashaganini ta’kidlaydi [9:14-c].

Mang‘it amirlari Rossiya bilan munosabatlarga doimo katta ahamiyat berib kelganlar. Xususan, elchi Ernazarbiyning XVIII asrning so‘nggi choragida Rossiyaga ikki marotaba tashrif buyurishi muhim ahamiyat kasb etdi. U har ikki davlat o‘rtasida o‘zaro ishonchga asoslangan munosabatni qaror toptirishga astoydil harakat qildi. Hattoki, Yekaterina II ning hurmatiga sazovor bo‘lib, imperator hisobidan Buxoroda Ernazarbiy nomi bilan madrasa bunyod ettirdi. Ernazarbiyning elchilik aloqalaridan Doniyolbiy o‘z siyosiy maqsadlarini ham amalga oshiradi. Jumladan, Buxoro – Usmonli turk davlati munosabatlari haqida rus hukumatining qanday fikrda ekanini bilish maqsadida, uning topshirig‘iga ko‘ra elchi rus hukumatiga Buxoroning Usmonli turk davlati bilan do‘stlik aloqalarini mustahkamlashga harakat qilishini ham ma’lum qilib qo‘yadi. Shuningdek, Rossiya orqali Istambulga borish uchun ruxsat ham so‘raydi.

Amir Nasrullo hukmronligi davrida yuborilgan elchilar rus hukumati oldiga asosan Buxoro mahsulotlaridan olinayotgan boj to‘lovlarini kamaytirish, tog‘-kon ishlarini olib borish uchun mutaxassislar yuborish hamda amirlikka harbiy qurollardan zambaraklar sotish kabi masalalarni qo‘yadi.

XIX asrning birinchi yarmidan boshlab ikki yirik mustamlakachi davlat Angliya va Rossiya o‘rtasida Buxoro, Xiva, Qo‘qon xonliklari hududlari uchun raqobatchilik kuchayib, keskinlashib bordi. Raqobatchilikning kuchayishiga sabab bo‘lgan omillarga, birinchidan, Angliya va Rossiyaning O‘rta Osiyo hisobiga yangi mustamlakalarga ega bo‘lish yo‘lidagi urinishlari; ikkinchidan, o‘z mollarini sotish va undan mo‘may daromad olish uchun O‘rta Osiyo bozorlarini egallash istagi, uchinchidan, O‘rta Osiyoning boy xomashyo manbalariga ega bo‘lishga intilishlari edi. Ana shu maqsadlarni amalga oshirish uchun Hindistonda mustahkam o‘rnashib olgan ingliz mustamlakachilari o‘zlari tuzgan Ost-Indiya (Sharqiy Hindiston) kompaniyasi orqali O‘rta Osiyo tomon siljishga intildi [10:79-c]. Ularning maqsadi Rossiyaning o‘zbek xonliklaridagi ta’sirini yo‘qqa chiqarish hamda xonliklarni o‘z ta’sir doirasiga olishdan iborat edi. Angliya hukmron doiralari xonliklarning ichki va tashqi ahvolini, ularni bog‘lab turgan yo‘llarni aniqlash, xonlar bilan aloqa o‘rnatish maqsadida maxsus ekspeditsiyalar yubora boshladi. Ekspeditsiyalar zimmasiga, ayni paytda, mahalliy nufuzli kuchlar bilan aloqa o‘rnatish vazifasi ham yuklatilar edi.

Birinchi ingliz ekspeditsiyasiga U.Murkford boshchilik qiladi. U 1825-yil fevral oyida Buxoroga yetib keldi. Manbalarda qayd etilishicha, ekspeditsiya tarkibida 70 kishi bo‘lib, ular olib kelgan 80 sandiq turli xil qurollar Buxoro qo‘shbegisiga ko‘rsatilgan. Inglizlar Buxoro xonligini har tomonlama o‘rganishga, mahalliy hukmdorlar orasida inglizlarga tarafdor guruhni shakllantirishga muvaffaq bo‘lgan. Murkford ekspeditsiyasidan xabar topgan Rossiya hukmron doiralari Buxoro amiri Haydarga inglizlarning Buxorodagi xatti-harakatidan norozi ekanini bildiradi.

4. Xulosa qilib aytganda, XVI asrda Osiyoning bir-biriga tutash qismida uch siyosiy kuch kurash maydoniga chiqadi. Bular – Movarounnahrda shayboniylar, Eronda safaviylar va Hindistonda boburiylar edi. Xalqaro va o‘zaro munosabatlarda bu uch sulola manfaatlari to‘qnashib, raqobatchilik kuchayib bordi.

Ularning manfaatlari to‘qnashgan nuqta Xuroson edi. Chunki Xuroson ham harbiy-siyosiy, ham savdo-iqtisodiy jihatdan muhim o‘rin tutgan. Bundan tashqari, Xuroson Movarounnahr, Eron va Hindiston yo‘nalishida o‘ziga xos darvoza vazifasini ham o‘tar edi. Xurosonni nazorat qilish masalasida shayboniylar va safaviylar o‘rtasida keskin kurashlar ketgan.

Bu masalada Muhammad Shayboniyxon, Ubaydullaxon va Abdullaxonlar davrida shayboniylar ustunlik qilgan bo‘lsa, ashtarxoniylar va mang‘itlar davrida deyarli natijalarga erishilmadi. Keyinchalik safaviylarning qo‘li baland kelgan va oxir-oqibatda, ular Xurosonni Movarounnahrda ajratib tashlashga muvaffaq bo‘lgan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Аҳмедов Б. Амир Темур ўғитлари. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2007. – Б. 9. (Ahmedov B. Amir Temur fertilizers. - Tashkent: "Uzbekistan", 2007. - B. 9.)

2. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Т.: «Шарқ», 2000. – Б. 244. (Azamat Zia. History of Uzbek statehood. - T.: "Sharq", 2000. - B. 244.)
3. Толстой Ю.В. Первые сорок лет сношения России с Англией. 1553 – 1593. – СПб.: Тии. и хромолит. А. Тараншеля, 1987. – 563 с. Таймасова Л.Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия. – М.: Вече, 2010. – С. 368. – (Тайны земли Русской). ISBN 978-5-9533-4367-1. (Tolstoy Yu.V. The first forty years of relations between Russia and England. 1553 – 1593. – St. Petersburg: Tii. and chromolite. A. Taranshelya, 1987. – 563 p. Taimasova L.Yu. Potion for the sovereign. English espionage in Russia in the 16th century. – M.: Veche, 2010. – P. 368. – (Secrets of the Russian Land). ISBN 978-5-9533-4367-1.)
4. Русско-индийские отношения в XVII веке: Сборник документов. – М.: ИВЛ, 1958. дисс. – С.74-82; Хронологическое обозрение политических сношений России с Бухарою //Сборник князя Хилкова. – СПб, 1879; Уляницкий В.А. Там же – С. 18-31; Жуковский С.В. Там же – С. 24-27; Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1. – Л.: 1932. – С. 321; Байкова Н.Б. Там же – С. 53, 82-86. (Russian-Indian relations in the 17th century: Collection of documents. – M.: IVL, 1958. diss. – P.74-82; Chronological review of political relations between Russia and Bukhara // Collection of Prince Khilkov. – St. Petersburg, 1879; Ulyanitsky V.A. Ibid – pp. 18-31; Zhukovsky S.V. Ibid – pp. 24-27; Materials on the history of the Uzbek, Tajik and Turkmen SSR. Part 1. – L.: 1932. – P. 321; Baykova N.B. Ibid – pp. 53, 82-86)
5. Русско-индийские отношения в XVII веке: Сборник документов. – М.: ИВЛ, 1958. – С.79. (Russian-Indian relations in the 17th century: Collection of documents. – M.: IVL, 1958. – P.79.)
6. Ньматов Т. Хива ва Россия муносабатлари тарихидан. – Тошкент.: 1959. – Б.32-33.(Nematov T. From the history of relations between Khiva and Russia. - Tashkent.: 1959. - B.32-33.)
7. Русско-индийские отношения в XVII веке. – С. 169. (Russian-Indian relations in the XVII century. - S. 169.)
8. Низамутдинов И.Г. Из истории среднеазиатско-индийских отношений (IX – XVIII вв). – С. 48 (Nizamutdinov I.G. Iz istorii sredneaziatsko-indiyskikh tnosheniy (IX - XVIII centuries). - S. 48)
9. Савельев П.С. Бухара //Энциклопедический лексикон. Т.7. – СПб, 1836. – С. 460. (Savelev P.S. Bukhara // Entsiklopedichesky leksikon. T.7. - SPb, 1836. - S. 460.)
10. Хива, или географическое и статистическое описание Хивинского ханства, состоящего теперь в войне 19. Россией, заимствованное из разных отечественных и иностранных писателей, с изображениями костюмов и вида города Хивы. – М.: 1840. – С.79. (Khiva, or a geographical and statistical description of the Khiva Khanate, now in war 19. Russia, borrowed from various domestic and foreign writers, with images of costumes and the appearance of the city of Khiva. – M.: 1840. – P.79)
11. Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию.(1558-1560г.г.) / Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. Пер. с англ. Ю.В. Готье. Введение Г. Новицкого. – Ленинград: Печатный двор, 1937. – 308 с. (Jenkinson A. Travel to Central Asia. (1558-1560) / English travelers in the Moscow state in the 16th century. Per. from English Yu.V. Gautier. Introduction by G. Novitsky. – Leningrad: Printing House, 1937. – 308 p.)
12. Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию. – С.184. (Jenkinson A. Travel to Central Asia. – P.184.)
13. Тўраев Ҳ. Бухоро хонлигининг XVI - XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий ҳаётида Жўйбор хожаларининг тутган ўрни. Тарих фан... док.дисс. – Т, 2007. – Б.53-54. Султонова Г. XVI аср иккинчи ярмида Бухоро хонлигининг Қозоқ ва Ёркенд хонликлари билан алоқалари. Тарих фан... номзоди. дисс. – Т, 2005. – Б. 25. (Toraev H. The role of Khojabor Khojas in the socio-political and spiritual-cultural life of the Bukhara

- Khanate in the 16th - 17th centuries. History science... doc. diss. - Т, 2007. - В.53-54.
Sultonova G. Relations of the Bukhara Khanate with the Kazakh and Yorkand Khanates in the second half of the 16th century. candidate of history. diss. - Т, 2005. - В. 25.)
14. Мухаммад Юсуф Мунши. Мукимханская история. – Т.: 1969. – С. 207. (Muhammad Yusuf Munshi. Mukimkhan history. – Т.: 1969. – Р. 207.)
 15. Мирза Абдал Азим Сами. «Тарих-и салатини мангитий» – Москва, 1962. – С. 67, 70, 73. (Mirza Abdal Azim Sami. “Tarikh-i salatini mangitii” - Moscow, 1962. - P. 67, 70,73.)
 16. Михалева Г. А, “Узбекистан в XVIII первой половине XIX века ремесло, торговля и пошлины”. – Т.: 1991. – С. 54. (Mikhaleva G. A., “Uzbekistan in the 18th and first half of the 19th century, crafts, trade and duties.” – Т.: 1991. – P. 54.)
 17. Шамсутдинов Р. Ватан тарихи 2-жилд. – Т.: 2012. – Б. 35. (Shamsutdinov R. History of the homeland, volume 2. - Т.: 2012. - В. 35.)
 18. Abduganievich, A.B. (2022). Review of Khiva Khanate's foreign diplomatic relations with neighboring states in Abulgazi's works. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(7), 83-86.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000